

आधुनिक साहित्य

UGC Approved Care Listed Journal

साहित्य, संस्कृति एवं आधुनिक सोच की त्रैमासिकी

वर्ष/Year-10 अंक/Vol.-40

अक्टूबर-दिसम्बर 2021/Oct.-Dec. 2021

द्विभाषी/Bilingual

संपादक

डॉ. आशीष कंधवे*

Editor

Dr. Ashish Kandhway

Aadhunik Sahitya

संरक्षक

प्रो. उमापति दीक्षित
कुमार अविकल मनु

Patron

Prof. Umapati Dixit
Kumar Avikal Manu

उप संपादक
रजनी सेठ

Sub Editor

Rajni Seth

प्रबंध संपादक
ममता गोयनका

Managing Editor

Mamta Goenka

विशेष संवाददाता (अमेरिका)
रश्मि शर्मा

Special Correspondent (USA)

Rashmi Sharma

संवाददाता (अंग्रेजी)
निलांजन बैनर्जी

Correspondent (English)

Nilanjan Banerjee

*आशीष कंधवे (मूल नाम आशीष कुमार)

आधुनिक साहित्य में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबन्धित लेखकों के हैं जिनसे संपादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं पत्रिका से जुड़े किसी भी व्यक्ति का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। सभी विवादों का निपटारा दिल्ली क्षेत्र के अन्तर्गत सीमित है। पत्रिका में सम्पादन से जुड़े सभी पद गैर-व्यावसायिक एवं अवैतनिक हैं।

अनुक्रम

संपादकीय

- डॉ० आशीष कंधवे / दृश्यादृश्या च भवति तत्र तत्र सरस्यती / 7

दृष्टि-सृष्टि

- आदर्श कुमार सिंह / पर्यटन-क्या भारत के लिए अगला बड़ा कदम हो सकता है? / 13

कथा-संसार

- उदयवीर सिंह / धूप शिगाफों की / 18

काव्य-कलश

- अनामिका कुमारी / कविताएं / 22

- डॉ. मधु पाठक / कविताएं / 24

शोध-संसार

- डॉ. पुरुषोत्तम कुंदे / अपने-अपने राम : मराठी भाषा में रामकाव्य / 26

- डॉ. गौकरुण प्रसाद जायसवाल / कृष्णा सोबती के उपन्यास 'मित्रो मरजानी'... / 30

- डॉ. शैलजा / नवें दशक की हिंदी कहानी में जातीय संस्कृति / 37

- डॉ. रश्मि श्रीवास्तव एवं सुनील कुमार दूबे / राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)... / 41

- डॉ. हेना / आधुनिकता और अज्ञेय की कविता / 47

- डॉ. अंशु यादव / बदलते दौर का हिंदी सिनेमा और भारतीय समाज / 54

- डॉ. महेन्द्र प्रजापति / हिंदी सिनेमा में थर्ड जेंडर / 60

- डॉ. प्रभांशु ओझा / नवजागरण की यात्रा और भारतेंदु का रंगकर्म / 66

- मोहन बैरागी एवं डॉ. अविनाश कुमार अस्थाना / संवेदनात्मक बिंब और... / 72

- चुन्नीलाल / हिंदी व्यंग्य-साहित्य के विकास में गिरीश पंकज का योगदान / 77

- डॉ. आशीष पाण्डेय / आत्मनिर्भर भारत : अतीत के सामाजिक संगठन... / 85

- डॉ. अकांक्षा प्रजापति एवं डॉ. विकास प्रजापति / खूब खेती मर्दानी वो तो भारत... / 90

- बिनोता मिश्रा / विज्ञापनों की भाषा और हिंदी की शब्द-संपदा / 95

- डॉ. मंतोष कुमार पांडेय तथा आलोक कुमार / नदियों के देश में जलसंकट... / 100

- हिमांशु ग़ोवर / सरदार शहर तहसील की कृषक महिलाओं की समस्याएं... / 109

- प्रीति गुप्ता एवं डॉ. दीपिक विजयवर्गीय / चीफ की दावत : वर्तमान युग पर व्यंग्य / 115

- डॉ. सुनील कुमार सेन एवं अश्वनी कुमार मिश्र / वर्तमान संदर्भ में विवेकानंद... / 119

- डॉ. अशोक कुमार / सूचना प्रौद्योगिकी का हिंदी भाषा पर प्रभाव / 123

- कुशल महंत / असमिया विवाह के गीतों में प्रतिबिंबित राम कथा... / 129

- अंकिता शाम्भवी वर्मा / बंगाल के निरक्षर सहज साधक बाउल... / 134

- आशीष कुमार तिवारी / बाजारवादी ताकतों को चुनौती देती हिंदी कविता / 139

- डॉ. आलोक प्रभात / छायावादी कविता में राष्ट्रीय चेतना / 144

- डॉ. विजय कुमार मिश्र / हिंदी सिनेमा का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य / 148

- प्रो. खेमसिंह डहेरिया / स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी / 154

- डॉ. सविता डहेरिया / हिंदी उपन्यासों में जनजातीय सांस्कृतिक परिवेश / 160

बंगाल के निरक्षर सहज साधक बाउल और उनका मोनेर मानुष

—अंकिता शाम्भवी वर्मा

बाउलों के संबंध में कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वैष्णव-सहजिया पंथ के ही ग्रंथ, तत्व और दर्शन ही बाउलों के भी तत्व और दर्शन कहलाएँगे। उपेन्द्रनाथ भट्टाचार्य के अनुसार लोचनदास के 'वृहत् निगम' और पंचानन दास के संग्रहग्रंथ बाउल संप्रदाय के संबंध में विशेष मूल्यवान सिद्ध होते हैं। इसके अलावा बाउल गीतों में इनका दर्शन और विशेष रूप से इनकी साधना पद्धति की जानकारी हमें मिलती है।

प्राचीन काल से ही विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के अंतर्गत परमतत्त्व या ईश्वर तक पहुँचने के नाना मार्ग बतलाए गए हैं। ज्ञान, प्रेम और कर्म ही इन विभिन्न साधनाओं के मूल तत्त्व हैं। लेकिन मनुष्य बहुत सुविधापूर्ण, सरल जीवन जीना चाहता है, वह प्रत्येक वस्तु को मूर्त रूप में देखता है और उसका स्पर्श पाकर ही उसके साकार होने को सच मानता है, सारे भ्रमों का बंधन यहीं से शुरू होता है। तमाम विषय-वासनाओं में लीन रहने के बाद वह जप-तप, पूजा-नमाज़, छाप-तिलक, और मंदिर-मस्जिद आदि में उलझा रहता है, और सोचता है कि, उसकी मुक्ति का रास्ता इससे सुनिश्चित हो जाएगा। परंतु ऐसा क्या संभव है? इसी का उत्तर निहित है बंगाल के शास्त्र-ज्ञान बोझ से मुक्त, मधुकरी कर्म करने वाले और स्वयं को पक्षियों के संप्रदाय का स्वच्छंद जीव कहने वाले बाउल गायकों के दर्शन में। बंगाल के प्रान्तों में एकतारा, दो तारा, गुबगुबी इत्यादि कंधे पर लिए गाते-बजाते घूमने वाले ये अल्हड़ बाउल गायक बाह्य जगत में ईश्वर की खोज नहीं करते बल्कि इसी काया को सर्वस्व मानकर, सहज मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने हृदय में ही अपना प्रेमी, अपना ईश्वर, अपना 'मोनेर मानुष' ढूँढ़ लेने में यकीन रखते हैं।

बीज शब्द : बंगाल के बाउल, सहज, मोनेर मानुष, कायावाद, उल्टा पथ।

बंगाल की लोक-संस्कृति और उसके सम्पूर्ण इतिहास में बाउल पंथ की विशेष भूमिका देखी जा सकती है। बाउलों के बारे में जान लेने के पूर्व सबसे पहले उनके उद्भव या उत्पत्ति के विषय में जानना आवश्यक है। बाउलों के धर्म-तत्व और दर्शन के बारे में जानने के लिए यँ तो कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता है, बाउलों ने अपने तत्व और साधना पद्धतियों के विषय में कहीं भी कुछ लिपिबद्ध नहीं किया, इसके विभिन्न कारण थे। कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर के साथ संवाद के दौरान एक बाउल ने इसी प्रश्न का उत्तर दिया था कि, वे अपने

इतिहास को लिपिबद्ध क्यों नहीं करते; कारण यही था कि, वे 'सहज' मार्ग का अनुशीलन करने हैं और साधारण जीवन जीते हैं, उन्हें अपनी उपलब्धियों या इतिहास को पोथियों में छोड़कर जाने का कोई लोभ नहीं। जैसे कोई नाव जब नदी में बहती है, तो वो अपना चिह्न नहीं छोड़ती, उसी प्रकार सहज मार्ग का अनुसरण करने वाले बाउलों का मुख्य उद्देश्य भी साधना की नदी में बहना है और जीवंत सत्य का साक्षात्कार कर लेना है। बाउल मानते हैं कि "केवल कृत्रिम धर्मों को ही किसी निश्चित समय-सीमा में बाँधा गया है। हमारा 'सहज' (सरल, प्राकृतिक) धर्म अवधि-विहीन है, इसका न तो आदि है न अंत, ये सतत् रूप से हर समय में मौजूद रहा है। उपनिषदों और पुराणों के धर्म, यहाँ तक कि वेदों के भी धर्म बाउलों के अनुसार कृत्रिम हैं।"¹

बाउल साहित्य पर विशद् अध्ययन करने वाले आचार्य उपेन्द्रनाथ भट्टाचार्य के अनुसार "बाउल-धर्म एक समन्वय-मूलक धर्म है। इसकी मूल साधना पद्धति तांत्रिक बौद्ध धर्म पर प्रतिष्ठित है। इसमें शिव-शक्तिवाद, राधा-कृष्णवाद, वैष्णव-सहजिया तत्त्व, सूफी दर्शन और तत्त्व, गौड़ीय वैष्णवधर्म-तत्त्व इत्यादि का प्रभाव पड़ा है और इसके साथ बहुतेरे निजस्व वैशिष्ट्य के समन्वय से यह एक विशेष धर्म-रूप में गठित हुआ है।"²

आचार्य उपेन्द्रनाथ भट्टाचार्य की मानें तो "बाउल धर्म सम्पूर्ण रूप में अनुमानतः 1625 ई. से आरंभ होकर 1675 ई. के मध्य तक आविर्भूत हुआ।"³ प्रो. मंसूरउद्दीन के अनुसार "बाउलपंथ का जन्म 14वीं सदी के अंत अथवा 15वीं शती के आरंभ में हुआ।"⁴

अब यदि हम 'बाउल' शब्द की उत्पत्ति के विषय में विचार करें तो देखते हैं कि, संस्कृत के 'वातुल' (अर्थात् उन्माद) का ही प्राकृत रूप वस्तुतः बाउल के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। 'श्रीकृष्णविजय', 'चैतन्यचरितमृत' और रागात्मिका पदों में इस 'वातुल' शब्द का व्यवहार देखने को मिलता है। असित कुमार वंद्योपाध्याय के 'बांग्ला साहित्ये सम्पूर्ण इतिवृत्ति' के अध्ययन से मालूम होता है कि इन्होंने भी वातुल या व्याकुल शब्द से 'बाउल' की उत्पत्ति मानी है। अर्थात् "ईश्वर-प्रेम में जो पागल है अथवा आउल (अरबी) या बाउर (हिन्दी में जिसका अर्थ वायुरोग ग्रस्त है) से भी यह उत्पन्न हो सकता है।"⁵ ऐसा माना जाता है कि "'आउल' शब्द अरबी के 'औलिया' (संत/पीर) से लिया गया है। इन दोनों ही शब्दों से 'व्याकुलता' का संकेत मिलता है, ऐसी व्याकुलता जो अपने प्रिय-ईश्वर से मिलने के लिए उत्पन्न हो।"⁶ अर्थात् वे लोग जिन्हें भावोन्मादग्रस्त माना गया, जो अपने भावों या विचारों के आवेग वश तमाम तरह के बाह्याचारों, धर्मशास्त्रों, धार्मिक आचार-विचार, विशिष्ट धार्मिक वेश-भूषा, सामाजिक रीति-नीति और लोकाचारों से मुक्त या उदासीन साधक हुए, वे ही बाउल कहलाए। इन्हें 'क्षेपा' या 'खेपा' (विक्षिप्त) कहकर भी संबोधित किया जाता है। ये स्वयं को अपने गीतों में 'खेपा' और स्त्री-बाउल स्वयं को 'खेपी' कहकर संबोधित करती हैं। चारुचन्द्र वंद्योपाध्याय के ग्रंथ बड्गवीणा में एक स्थान पर मिलता है कि वायु अर्थात् श्वास-प्रश्वास, और श्वास-प्रश्वास अर्थात् जीवन धारण एवं इसी का संरोध करके दीर्घ जीवन धारण के लिए जो साधना करते हैं, वे ही बाउल हैं। इनके आचार-विचार साधारण लोगों की समझ के परे है, बावरा या सूफी में जिसे 'दीवाना' कहेंगे उसी अर्थ में ये साधक बाउल कहे जाते हैं। "इस संप्रदाय के लोग पीले रंग के लंबे (अलखल्ला) वस्त्र धारण करते हैं। लंबे-लंबे बाल रखते हैं। गले में तुलसी, स्फटिक की माला धारण करते हैं। कंधे पर

एक तारा, दो तारा, गुब्बगुब्बी, खोल आदि वाद्य यंत्रों के साथ गाँवों, नगरों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों आदि स्थानों पर गीत गाकर अन्न-पैसे आदि संग्रह करते हैं। इस कर्म को उनकी भाषा में मधुकरी कर्म कहा जाता है। मधुकरी का अर्थ हाथ से मधु अथवा अमृत संग्रह करना है। इनके गाये हुए गीतों को बाउल गीत कहा जाता है, जो बंगाल के अत्यंत ही लोकप्रिय गीतों में एक है।” बंगाल के वीरभूम, बर्दवान, नदिया और चौबीस परगना आदि जिलों में ये बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। संगीत इनके जीवन का एक मूल तत्व है। ये सर्वदा गायन-वादन और नृत्य में तल्लीन रहते हैं। ये हिन्दू और मुसलमान दोनों होते हैं एवं एकल या गृहस्थ भी।

जैसा कि मैंने उपरोक्त लिखा है, बाउलों के संबंध में कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वैष्णव-सहजिया पंथ के ही ग्रंथ, तत्व और दर्शन ही बाउलों के भी तत्व और दर्शन कहलाएँगे। उपेन्द्रनाथ भट्टाचार्य के अनुसार लोचनदास के ‘वृहत् निगम’ और पंचानन दास के संग्रह ग्रंथ बाउल संप्रदाय के संबंध में विशेष मूल्यवान सिद्ध होते हैं। इसके अलावा बाउल गीतों में इनका दर्शन और विशेष रूप से इनकी साधना पद्धति की जानकारी हमें मिलती है। “वैष्णव-सहजिया संप्रदाय का ‘सहज’ और इसका सांसारिक रूप प्रकृति-पुरुष के मिलन के फलस्वरूप जनित आनंद है। इस आनंद की प्राप्ति राधा और कृष्ण रूपी प्रकृति और पुरुष के युगल मिलन के द्वारा संभव है। ये युगल ही ‘महाभाव’ रूपी सहज की अवस्थिति हैं। मूलतः दोनों ही संप्रदायों का ‘सहज’ एक ही है। प्रेम के महामिलन को ही ‘सहजावस्था’ कहेंगे, जिसे वैष्णव ‘निज स्वभाव’, ‘निर्वाण’, ‘महासुख’ या ‘महामुद्रा-साक्षात्कार’ भी कहते हैं।”⁸

बाउलों के अनुसार एक क्रीड़ास्थल के लिए काल और अवाधि की शून्यता की ज़रूरत होती है। परमात्मा ने अपनी प्रेम-क्रीड़ा के उद्देश्य से इस शून्यता को मनुष्य के हृदय में संरक्षित कर दिया। जो ज्ञानी और पंडित हुए उन्होंने इसे ‘ब्रह्म’ में निहित ‘तत्त’ (परम तत्त्व) के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन बाउल तो अज्ञानी, निरक्षर होते हैं, उन्हें इन पोथी-शास्त्रों के ज्ञान से क्या लाभ? वे तो जीते-जागते मनुष्य का संधान करते हैं। मनुष्य-जीवन और मनुष्य-देह को बाउलों ने परम सम्पदा माना है। इसी देह के भीतर उनका ‘मनेर मानुष’ (Man of the Heart) निहित है। इस देह की ही सहायता से साधना करके वे आत्मोपलब्धि अर्जित करते हैं। स्त्री-पुरुष के सघन प्रेम-मिलन के द्वारा ही उन्हें चरम आध्यात्मिक उपलब्धि मिलती है। बाउलों ने जिन्हें अपना आदिगुरु माना, उन चंडीदास ने भी कहा है—“शबार ऊपर मानुष सत्य तहार ऊपर नाई”, अर्थात् मनुष्य ही सर्वोच्च सत्य है, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं। इस उक्ति को बाउलों ने अपना आदर्श वाक्य बना कर सार्थक रूप में इसे रूपायित भी किया है। इस मानव-जीवन की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए बाउल सम्राट लालन साईं ने कहा है—

“देव-देवतागण/आराधना करते हैं/मानव-जन्म पाने के लिए ॥/न जाने कितने अच्छे भाग्य का फल है/मन रे तुझे मिली यह मानव-तरणी ॥/खेये जाओ त्वरित तरणी सु-धारा में/देखना कहीं ये डूबे ना/इस मानव से ही होगा माधुर्य-भजन/तभी तो मनुष्य-रूप गढ़ा निरंजन ने।”

बाउलों का मानना है कि ‘मनुष्य-रत्न’ इसी देह में उपस्थित है। इस मानव को बाउलों ने कहीं-कहीं अपने गीतों में ‘पुष्प’, ‘दीप’, ‘नूर’, ‘चाँद’, ‘मत्स्य’ के रूप में भी वर्णित किया है। विभिन्न बाउल गीतों में इस ‘मन के मानुष’ को “अधर मानुष (जिसे पाना मुश्किल हो), अजाना

मानुष (अज्ञेय मनुष्य), रसेर मानुष (प्रिय मनुष्य), सहज मानुष (स्वाभाविक प्रकृति युक्त मनुष्य), भवेर मानुष (भक्त-स्वरूप मनुष्य), सोनार मानुष (स्वर्ण मनुष्य), अटल मनुष्य (अविचल मनुष्य), मानुष रतन (रत्न-रूपी मनुष्य) और मोनेर मानुष (मन का मनुष्य अथवा Man of Heart) इत्यादि की भी संज्ञा दी गयी है।¹⁰ बाउलों का विचार है कि हमारा हृदय-पुरुष या मोनेर मानुष इस काया में ही रहता है, लेकिन भ्रम या अज्ञानता के कारण हम उसे ढेर नहीं पाते। बाउलों के परम गुरु, बाउल सम्राट लालन फकीर का कहना है—

“इस मनुष्य में ही वह मनुष्य है, / कितने मुनि ऋषि चार युगों से उसे ढूँढ़ते फिर रहे, / पानी में ज्यों चाँद दिखाई देता है, / उसे पकड़ना चाहो तो हाथ में किसके आता है, / उसी भाँति वह मनुष्य सदा ही / आलोक में छुपा रहता है ॥”¹¹ (गीत सं. 50)

पुनः एक गीत में लालन साईं कहते हैं—

“इसी मनुष्य में है, रे मन/जिसे कहते हैं मानुष रतन/लालन कहते हैं पाकर वह धन/पहचान न सका रे मैं ॥”¹² (गीत सं. 78)

लालन साईं कहते हैं कि श्रीकृष्ण को चिदानंदस्वरूप ब्रह्म कहा जाता है, जिन्हें वेद आगम में विष्णु के नाम से जाना जाता है। लेकिन शास्त्रों में जिन श्रीकृष्ण की कथा हमने सुनी है, या जिन्होंने वृन्दावन में लीलाएँ रचीं, वे परमात्मा रूपी सोहं-नंदलला नहीं हैं। अनादिर आदि श्रीकृष्णनिधि ब्रह्म रूप में इस देह में अटल अवस्था में विद्यमान हैं, लीलाएँ रचने वाले कृष्ण इनके अंश-कला मात्र हैं। फकीर पाज्ज शाह का कहना है कि ये ‘अटल मनुष्य’ हमारी देह के भीतरी घर में ‘काजल कोठी’ या सर्वोच्च घर में निवास करता है। चंडीदास गोसाईं का मानना है कि ‘मोनेर मानुष’ अगम्य स्थान में, अटल घर में निवास करता है और योग के समय प्रकट होता है, एवं जो शांत रसिक होते हैं वे इस समय ही स्थिर दृष्टि के माध्यम से मोनेर मानुष को प्राप्त कर पाते हैं। फकीर एरफान शाह कहते हैं कि, द्विदल (आज्ञाचक्र) इस ‘मानुष’ का निवास स्थान है, लेकिन चतुर्दल में (मूलाधार) उसकी लीला-स्थली है। गोपाल के अनुसार ये ‘मानुष’ बंकिम-नली अर्थात् वक्राकार अनुमित शुषुम्ना नाड़ी में गमनागमन करते हुए विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। केवल योग-क्रियाओं के माध्यम से ही उसकी लीलाओं की उपलब्धि की जा सकती है।

“इसी देह में परमात्मा अथवा ‘मोनेर मानुष’ के निवास की बाउलों की धारणा पर मुख्यतः तीन तरह के प्रभाव लक्षित होते हैं। प्रथम-उपनिषद का प्रभाव, द्वितीय-हिंदू तंत्र और विशेष रूप से बौद्ध तंत्र का प्रभाव एवं तृतीय-सूफी दर्शन का प्रभाव।”¹³

वैष्णव सहजिया संप्रदाय के प्रभाव स्वरूप बाउलों ने मनुष्यों की तीन कोटियाँ अथवा वर्गीकरण निर्धारित किया है “1. सहज, 2. अयोनिज (आध्यात्मिक) और 3. योनिज (साधारण)।”¹⁴ सहज अथवा प्रकृत मनुष्य वृन्दावन या सहजपुर में निवास करते हैं, जहाँ वे श्री राधा के साथ नित्य वृन्दावन में दैवीय क्रीड़ा में मग्न रहते हैं। अयोनिज मनुष्य वैकुंठ में नारायण और श्री लक्ष्मी देवी के साथ दैवीय सह-अस्तित्व में निवास करते हैं और योनिज अथवा साधारण मनुष्य वे हैं जो क्षीर सागर (समुद्र अथवा दुग्ध) में जन्म-मृत्यु के बंधन के अधीन स्थित हैं। मूलतः यही हैं बाउलों के ‘मोनेर मानुष’ की कल्पना। इस मोनेर मानुष को यँ ही, ज्ञान, बुद्धिमत्ता या धार्मिक कर्मकांडों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये सच्चे प्रेम की चरमावस्था है जिसमें साधक स्वयं

को उस दिव्यता में विलीन कर देता है या एकमेक कर देता है, इसी अवस्था को बाउलों ने 'ब्यने मरा' (जीवित होते मृत) की संज्ञा दी है। इस प्रकार से मनुष्य का स्वरूप असीम दैवीय स्वरूप की ससीम अभिव्यक्ति कही जा सकती है।

निष्कर्षतः हम देखते हैं कि बाउल बंगाल के ऐसे समूह हैं जिन्होंने अपने दर्शन, गान, नृत्य, संगीत और साधना के क्षेत्र में मनुष्य देह और उसकी साँसों को सर्वाधिक महत्ता दी है। उन्हें किसी संप्रदाय या धर्मतंत्र में नहीं बाँधा जा सकता, ये संसार का कोई बंधन, कोई राग नहीं मानते। इनका प्रियतम एक 'अचिन पाखी' (अचीन्हा पंछी) है जो देह रूपी पिंजड़े में ही बंद है, साँसों के रूप में उसका गमनागमन होता है, लेकिन चित्त स्थिर करने पर और मन रमाने पर ही उसे पाया जा सकता है। अपनी वास्तविक अनुभूति हो जाना ही इसका एकमात्र माध्यम है। जिसके फलस्वरूप योजिज मनुष्य और शाश्वत मनुष्य के बीच का अंतर सदा के लिए मिट जाता है, पिंड में ही ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। इसी मोनेर मानुष से मिलने की चाह में बाउल साधक अपना जीवन लगा देता है, और तब तक उसके लिए ये गाता रह जाता है जब तक उससे मिलन सम्पन्न न हो (मिलन कब संभव होगा, मेरे मन के मनुष्य से)–

“मिलन होबे कतो दिने, आमार मोनेर मानुष सने...”

(-लालन साई के प्रसिद्ध गीत की पंक्ति)

संदर्भ :

1. Tagore, Rabindranath (2016) The Religion of Man, Rupa publications Pvt. Ltd., New Delhi, page no.-197
2. भट्टाचार्य, उपेन्द्रनाथ (1422), बांगलार बाउल ओ बाउल गान, ओरिएंट बुक कंपनी, कोलकाता, पृ.-126
3. वही, पृ.-289
4. मंसूरउद्दीन, मुहम्मद (1976), हारामणि-प्रथम खंड, मुक्तधारा, स्वाधीन बांग्ला साहित्य परिषद, ढाका, पृ.-87
5. वन्द्योपाध्याय, असित कुमार (1968), बांग्ला साहित्येर सम्पूर्ण इतिवृत्ति, प्रथम पर्व (प्राचीन युग), मॉडर्न बुक एजन्सी प्राइवेट लिमिटेड, पृ.-232
6. Bandyopadhyay, Pranab, Firma KLM Pvt. Ltd., Calcutta, page no-01
7. शास्त्री, क्षितिमोहन सेन (2010), अनुवाद-डॉ. रामचन्द्र राय, नयी किताब, दिल्ली, पृ.-05
8. भट्टाचार्य, उपेन्द्रनाथ (1422), बांगलार बाउल ओ बाउल गान, ओरिएंट बुक कंपनी, कोलकाता, पृ.-86-87
9. लालनशाह फकीर के गीत, चयन एवं बांग्ला से हिन्दी अनुवाद-मुचकुन्द दूबे (2017), साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली, पृ.-112
10. Bandyopadhyay, Pranab (1989) Firma KLM Pvt. Ltd. Calcutta, page no-26
11. भट्टाचार्य, उपेन्द्रनाथ (1422), बांगलार बाउल ओ बाउल गान, ओरिएंट बुक कंपनी, कोलकाता, पृ.-340-341
12. वही, पृ.-341
13. वही, पृ.-348
14. Paramananda, Swami (1992) Mysteries of Baul, ParamanandaMission. Burdawan, West Bengal, page no-16

5 शोध-छात्रा, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
मोबाइल : 7985519765, ई-मेल: ankitashambhawi@gmail.com